

Jenis dan Fungsi Aspal Hotmix

Aspal merupakan material yang biasanya digunakan untuk pembuatan jalan raya, baik jalan di perkampungan, jalan umum maupun jalan tol atau area parkir serta pergudangan.

Dalam dunia konstruksi jalan dikenal ada beberapa [jenis aspal hotmix](#) yang umumnya digunakan dalam proses pembuatan jalan aspal.

Masing-masing jenis aspal memiliki fungsi yang dibedakan berdasarkan jenis jalan yang akan dibangun.

Misalnya setiap [kontraktor jasa pengaspalan jalan aspal hotmix terbaik](#) dalam proses untuk pembuatan jalan area perumahan tentunya akan menggunakan jenis aspal berbeda jika dibandingkan dengan pembuatan jalan raya atau jalan tol yang digunakan untuk lalu lintas yang padat dengan beban kendaraan yang berat.

Jenis aspal Hotmix dan fungsinya

Berikut ini akan dibahas tentang **jenis dan fungsi aspal hotmix**

1. Asphalt Treated Base atau ATB, yaitu jenis aspal yang paling umum digunakan untuk pembuatan jalan dengan ketebalan minimal 5 centi meter.
2. Asphalt Shand Sheet, yaitu jenis aspal yang biasa digelar dengan ketebalan minimal 2 centi meter dan umumnya digunakan untuk jalan dengan tingkat beban kendaraan yang ringan.

3. Asphalt Fine Grade, yakni jenis aspal yang hampir mirip dengan aspal shand sheet tetapi tingkat kekuatannya lebih rendah dan cocok untuk jalan perkampungan/perumahan. Asphalt Concrete Wearing Course atau ACWC, yaitu jenis aspal yang umumnya digunakan untuk jenis jalan dengan kendaraan beban berat.
4. Asphalt Concrete Binder Course atau ACBC, yaitu jenis aspal yang fungsinya hampir sama dengan ACWC.
5. Aspal Laston 3, yaitu jenis aspal yang biasa digunakan untuk jalan dengan lalu lintas sedang.

Demikian ulasan tentang jenis dan fungsi aspal hotmix, semoga bermanfaat.

Sumber: [Jenis Aspal Hotmix](#)